

А.Т. Кушубеков

к.и.н., доцент Института истории и регионоведения Кыргызского
национального университета им. Ж. Баласагына

С.Ч.Жумалиева

к.и.н., доцент Института истории и регионоведения Кыргызского
национального университета им. Ж. Баласагына

Нуржан уулу Уларбек

студент 4-го курса Института истории и регионоведения Кыргызского
национального университета им. Ж. Баласагына

СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ СЕМЕЙНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ КЫРГЫЗОВ

Аннотация: В статье раскрывается структура и типология семейного и общественного питания кыргызов, а также развитие системы питания кыргызского народа. В ней проводится анализ типологических особенностей трапезы, а также рассматривается структура семейного и общественного питания. Особое внимание уделяется общественным приемам пищи, включающим праздничные, ритуальные и семейные трапезы, которые играют важную роль в формировании социальной жизни общества и отражают его культурное разнообразие и историческое наследие.

Ключевые слова: пища, трапеза, семейная трапеза, структура, типология, традиция.

Аннотация: Maqolada qirg'iz xalqining oilaviy va jamoat ovqatlanishining tuzilishi va tipologiyasi, shuningdek, qirg'iz xalqining ovqatlanish tizimining rivojlanishi ochib berilgan. U ovqatning tipologik xususiyatlarini tahlil qiladi, shuningdek, oilaviy va jamoat taomlarining tuzilishini o'rganadi. Jamiyatning ijtimoiy hayotini shakllantirishda muhim o'rin tutadigan, uning madaniy xilma-xilligi va tarixiy merosini aks ettiruvchi ijtimoiy taomlar, jumladan, bayram, marosim va oilaviy taomlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: ovqat, ovqat, oilaviy ovqat, tuzilish, tipologiya, an'ana.

Annotation: The article reveals the structure and typology of family and public nutrition of the Kyrgyz people, as well as the development of the nutrition system of the Kyrgyz people. It analyzes the typological features of the meal, and also examines the structure of family and public meals. Particular attention is paid to social meals, including festive, ritual and family meals, which play an important role in shaping the social life of a community and reflect its cultural diversity and historical heritage.

Key words: food, meal, family meal, structure, typology, tradition.

Структура и типология семейного и общественного питания кыргызов олицетворяют богатство культурных традиций и обычаев. Они представляют собой сложную сеть образцов и систем питания, отражающих особенности региональной географии, времени года и исторических влияний. Исследование культуры питания кыргызской семьи позволяет понять не только их диетические привычки, но и узнать об их социокультурном контексте, ценностях и образе жизни

Образец питания кыргызской семьи представляет собой отдельную область этнографическую науку, которая изучает общие явления реальности. С этнографической точки зрения, "модель питания" включает в себя разнообразные продукты, богатые энергией, крахмалом, углеводами, минеральными и белковыми компонентами, такими как мясо, молоко, зерно, овощи и фрукты. Фактически, состав различных питательных веществ, необходимых для приготовления пищи, зависит от предварительно созданного образца. Различия в моделях питания кыргызских семей в регионах Кыргызстана связаны с различиями в климате, природной среде, хозяйственной деятельности и культурных традициях, которые передаются из поколения в поколение и формируют особенности питания каждого региона. Этот образец (модель питания) выражается через следующие концепции питания: постоянная основная группа продуктов, используемых

для приготовления пищи, способы приготовления, виды пищевых напитков, время приема пищи и количество продуктов, разнообразие продуктов, включая повседневные, праздничные и ритуальные блюда, способы переработки необходимых питательных веществ, системы питания и виды, принадлежащие к одному месту Термин "образец" был введен недавно и переводится как "модель" в опубликованном словаре К.К. Юдахина (1957 год): модель - это пример продукта или изделия, образец, уменьшенная или увеличенная копия, конструкция и в рамках статьи корень слова "модель" используется для обозначения разнообразных продуктов, включая холодные и горячие блюда, напитки, измельченные и цельные зерна, сырые и приготовленные продукты, в естественном составе. Эти продукты могут быть разнообразными из-за природных, климатических, экологических факторов, а также хозяйственно-культурного типа и взаимоотношений с другими этническими группами, проживающими в близлежащих деревнях или населенных пунктах. Важно отметить, что традиционные рецепты и ингредиенты играли значительную роль в формировании питания кыргызских семей. Они варьировались в зависимости от времени года и местных особенностей, но сохраняли свою уникальность и вкус [Арутюнов С.А., Мкртумян Ю.И., с.134.].

Два условные выделенные региона долины и горные, каждый из них имеют схожие природные, климатические и экологические особенности, а также хозяйственно-культурные типы, хотя и отличаются друг от друга во многих аспектах. В горных районах кыргызские семьи занимались скотоводством, включая овцеводство, особенно и семьи, проживающие в этом районе, склонны к молочно-мясно-зерновой модели питания преобладает также мясо-молочно-зерновая культура. В долинной части долины Кыргызстана кыргызские семьи склонны к зерно-молочно-мясной модели питания, связанной с земледелием.

В таких регионах где нет соприкасаются границы долинных и горных регионов наблюдается разнообразие моделей питания в зависимости от

ISBN : 978-9910-9114-9-1

климата и хозяйственной деятельности кочевой и полукочевой скот являются широко распространенными, что отражается в мясо-молочно-зерновой модели питания, в других районах преобладает зерно-молоко-мясная модель питания.

Советская власть влияла на культуру питания кыргызских семей в 20-40-е годы XX века, внедряя различные хозяйственные и аграрные реформы. Эти реформы способствовали развитию новых видов хозяйства, таких как орошаемое земледелие и фруктоводство, а также расширению ассортимента продуктов в рационе питания. Сельскохозяйственные изменения, проведенные в последующие десятилетия, улучшили доступ к пищевым продуктам и привели к появлению новых технологий производства. Однако, с усложнением технологий, в питании стало преобладать больше овощей и фруктов. Исследования также выявили территориальные различия в питании и различия между семейными и общественными трапезами, что демонстрирует эволюцию культуры питания на протяжении исторических периодов [Куттубекова В.М., 2021].

На основе собранных этнографические, этносоциологические и культурные данных проведенных для установления образцов (моделей), собранных в процессе исследований ученых Кыргызстана через потребляемых продуктов через выделяют структуры типы и модели , подтверждение. На сегодня современными учеными ранее собранные подавляющее большинство этнографических отчетов, полученных в ходе полевых исследований, находить подтверждение об устоявшей традиции питания. Различия в хозяйственной деятельности формируют разнообразные модели питания. Также следует отметить, что кыргызы предпочитают употреблять молочные продукты в сыром виде или в виде различных кисломолочных напитков, в то время как мясо, особенно говядина, овца, яковое и козье молоко, используются в приготовлении блюд.

Кыргызский народ, живущий в Центральной Азии, выделяется среди других этнических групп своей кочевой образ жизни, основанной на
ISBN : 978-9910-9114-9-1

животноводстве. В их питании, хотя мясо и молочные продукты играют важную роль, зерновые и злаковые продукты также занимают определенное место.

Мясные продукты, особенно мясо мелких животных (овец, коз), преобладают в питании кыргызских семей. Из мяса готовят различные блюда, как готовленные, так и сырые. Эти традиционные рецепты широко применялись как в высокогорных, так и в низкогорных районах области. Однако использование верблюжьего мяса постепенно уменьшается из-за проблем с содержанием верблюдов в сельской жизни. В примерах мясных продуктов преобладают различные виды блюд, такие как холодец, вареные блины (бульоны), арашаны, белые супы, вареные и жареные лапши, пепельницы, каменные корды, Нарын и беш бармак и т.д.. Они приготавливаются из мясных субпродуктов под разными названиями и используются в основном для приготовления жарких блюд [Куттубекова В.М., 2007].

Со временем, в питании кыргызских семей начали появляться новые виды пищи, включающие в себя сочетания молочных продуктов с зерновыми. Вначале XX в. в горных и предгорных районах преобладает мясомолочно-зерновая модель питания. Это связано с особенностями сельского хозяйства, базирующегося на животноводстве, и с удовлетворением потребностей человеческого организма в питательных веществах за счет климата, природной среды и экологических условий [Бөрүбаев Т., 1986].

Важным элементом культуры питания кыргызских семей является использование и обработка молочных продуктов в соответствии с традиционными технологиями, передаваемыми из поколения в поколение, что определяет их пищевые привычки и модели питания. Питание молочными продуктами относится необходимым для поддержания человеческого организма, которые часто именуется как "белые" продукты. Фактически молочные продукты содержат 3,2% жира, 3,3% казеина, ISBN : 978-9910-9114-9-1

альбумина, глобулиновых белков, 4,7% молочного сахара (углеводов), 0,65% неорганических кислот, минеральные соли, микроэлементы, ферменты и другие полезные вещества, составляющие 87% воды, а также различные витамины обеспечивая быстрое усвоение организмом [Арутюнов С.А., с.95].

Молочные продукты разнообразной витаминной направленности и калорийности получают на основе технологий переработки. Процесс переработки молока включает механическую, ферментационную и тепловую обработку. Сегодня выделяются следующие типы « Молоко в натуральной форме: вареное овечье, козье, коровье, яковое молоко, которое употребляется в виде отдельной молочной пищи или включается в рацион; Кисломолочные продукты после ферментации; Молочные продукты с более кислым вкусом после ферментации и механической фильтрации (сепарации); Хрустящие ферментированные молочные продукты , сливки, йогурт, кефир, сыр, творог и другие.

В результате социалистических преобразований 20-30- годов XX в. в Кыргызстане большинство кыргызских семей вели земледельческую деятельность, выращивая различные культуры, такие как ячмень, пшеница, кукуруза, просо, ячмень, шалфей и нут. Полученные из этих зерновых продукты использовались в качестве добавок при приготовлении холодных и горячих блюд, следовательно зерновая продукция играла особую роль в культуре питания кыргызских семей. Крупы, мука, и другие продукты, полученные из зерна, широко использовались в приготовлении пищи [Куттубекова В.М. 2007].

Третий этап модели питания кыргызских семей, который приходится на период с 1960-х до конца 1990-х годов, характеризуется изменениями в составе рациона в различных обусловленные различными факторами, такими как внедрение новых технологий в обработке земель, изменения в доступности продуктов в сельских магазинах и влияние питания горожан и других национальностей. В результате образ питания кыргызских семей

становится более сходным с современными тенденциями, и новые виды продуктов становятся более популярными [Кочкунов А.С., 2013].

На сегодня, питание кыргызских семей отличается богатством продуктов и традиционными культурными нормами. Они следуют установленным правилам приема пищи, включая различные виды напитков и продуктов. В питании присутствуют сырые продукты, готовые к употреблению, и разнообразные блюда, приготовленные из них.

Несмотря на различия в рельефе и виде хозяйств, культурные традиции к концу XX в. можно наблюдать изменения в предпочтениях в питании. В современной модели питания преобладает употребление молочных продуктов. Молочные продукты, такие как кефир, творог, сливки, молоко, могут быть использованы в различных формах, включая хлопья, мокроту и сухое молоко. Однако, в сравнении с предыдущими поколениями, современные образцы питания менее разнообразны и менее питательны. Наблюдается увеличение потребления молочных продуктов за счет снижения использования традиционных блюд и уменьшения подготовки пищи. Таким образом, культура питания оставалась важным элементом жизни и культуры кыргызского народа.

Трапеза питания в кыргызской семье и их виды следуют выделить виды семейной трапезы: повседневная семейная трапеза (күнүмдүк үй-бүлөлүк тамак ичүү), в ней принимали участие все члены семьи – утренняя семейная трапеза (эртең мененки үйбүлөлүк тамак ичүү), обеденная семейная трапеза (түшкү үй-бүлөлүк тамак ичүү) и вечерняя семейная трапеза (кечки үй-бүлөлүк тамак ичүү), праздничная трапеза (майрамдык тамак ичүү), виды пищи, для проведения различного семейного торжества (тойлордо ичилуучу тамак-аш), виды пищи, употребляемые в неприятной случае в жизни человека (адам өлгөндө тамак ичүү, үчүлүк, жетилик, кырк ашын, жылдык ашын өткөрүүдөгү тамак ичүү), виды пищи, употребляемые в проведении семейных обрядов (орто мектепти, атайын орто же жогорку окуу жайын аяктоо, он сегиз жашка чыгуу же атуул катары паспорт алуу, армияга узатуу

ISBN : 978-9910-9114-9-1

жана башкалар), традиционные ритуальные виды пищи (бешик той, жентек той, тушоо кесүү, сүннөт той-баланы отургузуу), в проведении семейных обрядов и обычаев, виды пищи, употребляемые в полевых условиях (талаада тамак ичүү) [Куттубекова В.М., 2021].

При проведении выше указанных семейных трапез для приготовления различных видов пищи употреблялись различные продукты, которые отличались друг от друга по биологическим и физиологическим составам. Биологический и физиологический составы пищи, приготовленные для проведения праздника и пиршества отличались от повседневной пищи. Обычно они являлись более сытными, мощными и энергетическими.

В проведении скверного или порочного мероприятия я (жаманчылык - адам кайтыш болгондо, үчүлүк, жетилик, кырк ашын, жылдык ашын өткөргөндө), связанного с жизнедеятельности человека в разных регионах употребляли бешбармак с добавленной лапшой или плов, – мучной гульчатай с добавлением мяса.

В горных, предгорных и равнинных селениях вышеуказанных долин определялись общие элементы, территориально-локальные особенности в приготовлении и подаче различных видов пищи, структурные отличия в проведении каждой общественной трапезы.

В целом с начала XX в. по сегодняшний день произошли заметные изменения в общественной жизни, культуре, повседневных семейных и общественных обрядах, обычаях, народных установлениях, церемониях, приметах и заклинаниях. Культура питания является одним из самых стойких и долговечных элементов материального богатства кыргызской нации. В эту культуру входят различные сырые продукты, необходимые для приготовления разнообразных блюд, а также методы и традиционные правила их приготовления. К блюдам добавляются различные специи, жирный бульон, уксус, перец, лук, чеснок и другие приправы. Существует строгий порядок подачи блюд и правила при употреблении пищи. определялись общие элементы, территориально-локальные особенности в

ISBN : 978-9910-9114-9-1

приготовлении и подаче различных видов пищи, структурные отличия в проведении каждой общественной трапезы.

Список литературы:

1. Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. - Фрунзе: Кыргызстан, 1991.- 479 с.
2. Арутюнов С.А., Мкртумян Ю.И. Проблема классификации элементов культуры (на примере армянской системы питания) // Советская этнография. - 1981. - № 4.
3. Арутюнов С.А. Этнографическая наука и изучение культурной динамики. //Исследования по общей этнографии.- М.: Наука,1979.- С.24-60.
4. Борубаев Т. Киргизская кухня. - Фрунзе: Кыргызстан,1986. - 170 с
5. Кочкунов А.С. Система питания в период советских трансформаций (опыт анализа соотношений традиций и инноваций) // Кочкунов А.С. Этнические традиции кыргызского народа (социокультурные аспекты и некоторые вопросы генезиса). - Бишкек, 2013.
6. Куттубекова В.М. Система питания кыргызских сельских семей, проживающих в северном и северо-западном Кыргызстане в годы советской власти (на основе этнографических и этносоциологических материалов): Автореф.дис.канд. ист.наук: 07.00.02. - Бишкек, 2021.
7. Куттубекова В.М. Традиционная система питания кыргызов и её классификация. // Известия КГТУ им.И.Раззакова. – 2007.– №11. – С.241-244.